

Cooperativity as a Means of Social Interaction for the Development of Social Skills in Physical Education

La Cooperatividad como medio de interacción Social para el Desarrollo de Habilidades Sociales en Educación Física

Galeano-Rojas, D.¹; Romero-Granda, M. J.²; León-Reyes, C. F.³; León-Reyes, B.L.⁴; Ribeiro-Almeida, N.⁵; Farias-Valenzuela, C.⁶

Resumen

Introducción: La cooperatividad es uno de los factores importantes a trabajar en las clases de Educación Física estando cada vez más presente en las últimas leyes legislativas. El presente estudio tiene por objetivo analizar la cooperatividad en estudiantes de Educación Primaria en Educación Física en función del sexo, la edad y el curso académico. **Métodos:** La muestra estuvo conformada por 411 estudiantes de 5° y 6° de Educación Primaria y el instrumento utilizado para la recolección de los datos fue el Cuestionario de Preferencias de Interacción Social en Educación Física. **Resultados y discusión:** Se realizaron distintas pruebas estadísticas desde el enfoque de la estadística descriptiva. Los resultados encontrados demuestran que existe un elevado nivel de aceptación de la cooperatividad como forma de interacción social en educación física independientemente del sexo, la edad y el curso en educación primaria, **Conclusión:** Existe un elevado nivel de aceptación de la cooperatividad como forma de interacción social en educación física independientemente del sexo, la edad y el curso en educación primaria,

Palabras clave: Cooperatividad; Aprendizaje Cooperativo; Habilidades Sociales; Interacción Social; Educación Física.

Abstract

Introduction: Cooperativity is one of the important factors to work on in Physical Education classes, being more and more present in the last legislative laws. **Aims:** The present study aims to analyze cooperativity in Primary Education students in Physical Education as a function of sex, age and academic year. **Methods:** The sample consisted of 411 students in 5th and 6th grades of Primary Education and the instrument used for data collection was the Questionnaire of Preferences of Social Interaction in Physical Education. Different statistical tests were performed from the descriptive statistics approach. **Results & discussion:** The results found show that there is a high level of acceptance of cooperativity as a form of social interaction in physical education regardless of gender, age and grade in primary education **Conclusion:** There is a high level of acceptance of cooperativity as a form of social interaction in physical education regardless of gender, age and grade in primary education.

Keywords: Cooperativity; Cooperative Learning; Social Skills; Social Interaction; Physical Education.

Tip: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 6 - Sent: 10/03/2023; Accepted: 15/05/2023

¹Universidad de Granada – España, galeanorojasdilan24@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-0761-7638>

²Universidad Técnica de Machala, Ecuador, mfromerog@utmachala.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0000-1576-8977>

³FAS. Integra2– Ecuador - camiloleonreyes@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3385-7900>

⁴Universidad Estatal del Milagro - Ecuador, borysleonreyes@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6936-9947>

⁵Universidad de Granada – España, profa.naiara.ribeiro@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9454-7768>

⁶Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, Universidad San Sebastián– Chile – Claudio.farias@uss.cl
<https://orcid.org/0000-0002-4027-4415>

Galeano-Rojas, D.; Romero-Granda, M.J.; León-Reyes, C.F.; León-Reyes, B.L.; Ribeiro-Almeida, N.; & Farias-Valenzuela, C. (2023). Cooperativity as a Means of Social Interaction for the Development of Social Skills in Physical Education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(2): 208-216. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.8189214>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

A cooperatividade como meio de interação social para o desenvolvimento de competências sociais em Educação Física

Resumo

Introdução: A cooperatividade é um dos factores importantes a trabalhar nas aulas de Educação Física e está cada vez mais presente nas últimas leis legislativas. **Objetivos** O objetivo deste estudo é analisar a cooperatividade nos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Educação Física em função do género, idade e ano letivo. **Métodos:** A amostra foi constituída por 411 alunos do 5º e 6º ano do Ensino Básico e o instrumento utilizado para a recolha de dados foi o Questionário de Preferências de Interação Social em Educação Física. **Resultados e Discussão:** Foram realizados diferentes testes estatísticos a partir da abordagem da estatística descritiva. **Conclusão:** Os resultados encontrados mostram que existe um alto nível de aceitação da cooperatividade como forma de interação social na educação física independente do sexo, idade e série do ensino fundamental, sendo uma alternativa válida para o desenvolvimento de habilidades sociais através de formas de aprendizagem cooperativa devido aos seus múltiplos benefícios em termos de participação e aprendizagem individual e coletiva no contexto da educação física.

Palavras-chave: Cooperatividade; Aprendizagem Cooperativa; Competências Sociais; Interação Social; Educação Física; Interação Social.

Reference:

Galeano-Rojas, D., Romero-Granda, M. J., León-Reyes, C. F., León-Reyes, B. L., Ribeiro-Almeida, N., & Farias-Valenzuela, C. (2023). Cooperativity as a Means of Social Interaction for the Development of Social Skills in Physical Education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 7(2), 208-216. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.8189214>

I. Introducción

Las habilidades de interacción social son fundamentales para la formación integral de cada individuo, y en el contexto de la Educación Física (EF) pueden ser determinantes en los procesos de enseñanza – aprendizaje (Patón et al., 2019). En este sentido, las relaciones sociales hacen referencia a la habilidad de exponer pensamientos, actitudes, perspectivas, deseos y emociones en diversos contextos, y siempre desde el respeto al otro y al entorno en que se manifiesta (Caballo, 1986). Desde una perspectiva ecológica, las relaciones sociales de cada individuo desde el momento de su nacimiento se van incrementando y ampliando sistemáticamente, desde la relación con los padres, hermanos, compañeros del colegio, profesores, amigos del barrio y demás, con las cuales puede llegar a establecer vínculos que son claves en su desarrollo y bienestar personal (Gifre & Esteban, 2012). Por lo cual, su adecuado desarrollo durante la etapa escolar es relevante para la edad adulta.

Durante la edad escolar, la falta de habilidades sociales se vincula con un déficit en el desarrollo cognoscitivo, dificultades de aprendizaje y conductas de aislamiento social, llegando a manifestar grandes limitaciones para interactuar con su entorno y aquellos que lo rodean, afectando el desarrollo de la personalidad, la capacidad de adaptación, el autoconcepto en cada una de sus dimensiones, la motivación e incluso la autoestima (López, 2010). En este sentido, el centro educativo juega un papel clave en el desarrollo de las habilidades de interacción social de los individuos. Según Serrano (1996) se debe buscar una educación que promueva la igualdad, en proceso de evolución y mejora continua, además de proponer entornos que favorezcan el adecuado desarrollo de dichas habilidades sociales.

En el contexto escolar, las relaciones sociales se distinguen de la siguiente manera: relación de cooperación, relación de competición, relación individualista y relación afiliativa (Metzler, 2005). Inicialmente, de acuerdo con Patón et al. (2019) y Serrano (1996) la relación de cooperación hace referencia a las relaciones en que los objetivos y la consecución de estos no dependen de un solo individuo sino del trabajo en equipo de un colectivo, por lo cual el éxito de uno representa el éxito de todos. La relación de competición o competitiva se refiere a situaciones en las que los objetivos a alcanzar no están vinculados entre unos y otros, sino que se desarrollan de forma aislada con la intención de alcanzar un mejor resultado que los demás, dicha relación se vincula mucho con la niñez por el elevado grado de egocentrismo que representa y que les caracteriza en esta etapa. La relación individualista se caracteriza porque cada individuo actúa sin ningún tipo de cooperación u oposición con otros, tan solo se pretende alcanzar el progreso personal sin interferir de forma alguna en el proceso o los resultados de los otros. Finalmente, la relación afiliativa sugiere un sentido de pertenencia que consecuentemente genera una identidad colectiva, favoreciendo la toma de decisiones y el trabajo en equipo por objetivos en común.

Específicamente, en la asignatura de EF una de las estrategias más apropiadas para el desarrollo de las habilidades de interacción social es el aprendizaje cooperativo. En este sentido, el aprendizaje cooperativo ha sido catalogado como un modelo pedagógico “en el que los estudiantes aprenden con, de y por otros estudiantes a través de un planteamiento de enseñanza-aprendizaje que facilita y potencia esta interacción e interdependencia positiva y en el que docente y estudiantes actúan como co-aprendices” (Fernández-Río, 2014). Es decir, no se reduce al trabajo en grupo, sino que busca la corresponsabilidad en el aprendizaje a partir del esfuerzo y la ayuda mutua, desarrollando habilidades interpersonales que favorecen la efectividad en el desarrollo de diversas tareas, siendo un medio clave para el desarrollo de competencias físicas, cognitivas, afectivas y principalmente sociales (Callado, 2018).

En este sentido, el aprendizaje cooperativo distingue las fases de: (i) creación y cohesión de grupo, (ii) el aprendizaje cooperativo como contenido para enseñar y aprender y (iii) el aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender (Fernández-Río, 2017). De acuerdo con Fernández-Río (2017) la creación y cohesión de grupo tiene como propósito generar las primeras aproximaciones al trabajo en grupos para experimentar la cooperación con otros, teniendo en cuenta que la cohesión es clave para este tipo de aprendizaje, a través de estrategias de agrupamiento flexibles con la finalidad de poder interactuar con el mayor número de participantes. El aprendizaje cooperativo como contenido para aprender y enseñar sugiere enseñar al alumno a aprender a utilizar las técnicas de aprendizaje cooperativo para construir aprendizaje de forma colectiva, dando continuidad a los agrupamientos flexibles. Por último, el aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender requiere altos niveles de cooperación, por lo que la prioridad es haber pasado por las fases previas construyendo diversas experiencias que den lugar a en esta fase desarrollar tareas de cooperación más complejas y de forma regular, en este caso con formas de agrupamiento fijas o de base, es decir, accionando con el mismo grupo durante la sesión o sesiones de clase.

En esta línea, diversos estudios demuestran que a través del aprendizaje cooperativo el alumnado logra desarrollar actitudes prosociales o de interacción social (Orlick & Lopez, 1990; Fernández-Río, 2003). Entre ellas, según Jhonson (1999) interdependencia positiva, la responsabilidad individual y colectiva, interacción promotora, habilidades de interrelación, pensamiento grupal y autocrítico. Logrando alcanzar resultados significativos a nivel social, afectivo y académico, inclusive en aquellos alumnos con necesidades especiales (Gillies, 2006; Grenier, 2005; Velázquez, 2012).

En este sentido, de acuerdo con los antecedentes expuestos, el objetivo del presente estudio es analizar la cooperatividad en estudiantes de Educación Primaria en EF en función del sexo, la edad y el curso académico.

II. Método

Muestra

Se ha utilizado un muestreo no probabilístico (Hernández-Sampieri et al., 2014). La muestra esta conformada por 411 estudiantes de 5° y 6° de Educación Primaria y en la Tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los participantes.

Tabla I. Características de la muestra

Sexo	Hombres	219 (53.3%)
	Mujeres	192 (46.7%)
Edad	10	134 (32.6%)
	11	177 (43.1%)
	12	95 (23.1%)
	13	5 (1.2%)
Curso	5°	204 (49.6%)
	6°	207 (50.4%)

Variables e Instrumentos

Cooperatividad. Para evaluar la cooperatividad se utilizará el Cuestionario de Preferencias de Interacción Social en EF diseñado y validado por Ruiz et al. (2010). El cuestionario esta conformado por 4 dimensiones, entre ellas la cooperatividad (ítems 2, 6, 10, 14, 18, 22 y 26) y se evalúa con una escala tipo Likert del 1 (muy en desacuerdo) al 4 (totalmente de acuerdo).

Procedimiento

Inicialmente, se ha realizado una revisión sobre la temática de estudio a través de bases de datos. Se definió el objetivo de la investigación y se hizo la selección de la variable e instrumento de estudio para posteriormente llevar a cabo la recolección de los datos en los centros educativos de la provincia de Granada, España. Cada estudiante participo firmando el consentimiento informado para después de ello realizar la cumplimentación del cuestionario. Después, se realizó el análisis de los datos, se obtuvieron los resultados y se discutieron los mismos para finalmente establecer las conclusiones del estudio.

Análisis Estadístico

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando el software IBM SPSS Statistics 21.0. Se realizo un análisis descriptivo en función del sexo, la edad y el curso académico de los estudiantes.

III. Resultados

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de la cooperatividad. Se observa que en la escala de respuesta ningún alumno estuvo “muy en desacuerdo” y, en su mayoría (81%) respondieron estar totalmente de acuerdo con la cooperatividad como preferencia en las formas de interacción social.

Tabla II. Resultados de la cooperatividad

	n	%
1. Muy en desacuerdo	0	0
2. Algo en desacuerdo	3	7
3. Bastante de acuerdo	75	18.2
4. Totalmente de acuerdo	333	81
Total	411	100

La Tabla 3 presenta los resultados sobre la cooperatividad en función del sexo. Se observa que solo 2 hombres puntuaron 2 “algo en desacuerdo”. Además, más chicas responden estar “bastante de acuerdo”, mientras que un mayor número de chicos señala estar “totalmente de acuerdo”.

Tabla III. Resultados de cooperatividad en función del sexo

	Hombres		Mujeres	
1. Muy en desacuerdo	0	0%	0	0%
2. Algo en desacuerdo	2	0.9%	0	0%
3. Bastante de acuerdo	34	15.5%	41	21.4%
4. Totalmente de acuerdo	183	83.6%	150	78.1%
Total	219	100%	192	100%

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la cooperatividad en función del curso. Los resultados entre 5° y 6° son similares, ya que en ambos la premisa de estar “totalmente de acuerdo” supera el 80%.

Tabla IV. Resultados de cooperatividad en función del curso

	5°		6°	
1. Muy en desacuerdo	0	0%	0	0%
2. Algo en desacuerdo	1	0.5%	2	1.0%
3. Bastante de acuerdo	38	18.6%	37	17.9%
4. Totalmente de acuerdo	165	80.9%	168	81.2%
Total	204	100%	207	100%

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la cooperatividad en función de la edad. Se observa que entre los 10, 11 y 12 años se supera el 80% en estar “totalmente de acuerdo”, resaltando que el número de participantes con 13 años es el más reducido (n=5)

Tabla 5. Resultados de Cooperatividad en función de la edad

	10		11		12		13	
1. Muy en desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2. Algo en desacuerdo	1	0.7%	1	0.6%	1	1.1%	0	0%
3. Bastante de acuerdo	25	18.7%	34	19.2%	14	14.7%	2	40%
4. Totalmente de acuerdo	108	80.6%	142	80.2%	80	84.2%	3	60%
Total	134	100%	177	100%	95	100%	5	100%

IV. Discusión

El objetivo del presente estudio ha sido analizar la cooperatividad en estudiantes de educación primaria en clase de EF en función del sexo, la edad y el curso. En este sentido, los resultados demuestran que indiferentemente del sexo, la edad y el curso los estudiantes de 5° y 6° presentan una elevada preferencia por la cooperatividad como forma de interacción social. Lo cual pone de manifiesto la pertinencia en la utilidad de métodos de aprendizaje cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales en educación primaria, ya que tienen un elevado índice de aceptación, posiblemente por las posibilidades de participación, aprendizaje y diversión que ofrece la cooperatividad como forma de interacción social (Fernández-Rio, 2017).

Los altos niveles de cooperatividad encontrados van en línea con el estudio de Sánchez et al. (2020) en el que tras una propuesta didáctica de aprendizaje cooperativo y reflexión crítica tanto chicos como chicas demostraron cambios significativos en sus comportamientos y actitudes que favorecieron el clima de clase, las interacciones y las formas de dialogo. En este sentido, se hace evidente que las formas de aprendizaje cooperativo contribuyen a chicos y chicas y las interrelaciones que pueden desarrollar, aislando sentimientos de inferioridad y dando lugar a posibilidades de participación más altas.

En este sentido, se reconoce que los alumnos de educación primaria presentan altos niveles de cooperatividad como forma de interacción social, siendo una de las virtudes del aprendizaje cooperativo en esta etapa educativa. Ya que según González et al. (2020) la cooperatividad en la educación primaria es altamente utilizada y aceptada por profesores y alumnos, quienes señalan que hace parte de sus dinámicas habituales por sus múltiples beneficios, entre ellos la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la posibilidad de interacción mediada por el feedback continuo y los mejores resultados en términos de esfuerzo, participación y aprendizaje individual y colectivo. Además, desde la perspectiva del alumnado, tienen mayor participación e implicación en las diversas actividades, se incrementa el conocimiento, la auto reflexión respecto a la evolución que percibe, la autonomía y las posibilidades de interacción.

En este sentido, se reconoce la importancia de las propuestas lúdicas de aprendizaje en la EF a favor de la formación integral del alumnado. Debido a la esencia cooperativa que trasciende practicas más

vinculadas a la competencia y el individualismo, logrando disfrutar y divertirse jugando con iniciativa, ilusión y entusiasmo (López & Ortega, 2013). A su vez, como señalan Saborit y Hernández (2009) en los resultados de su estudio, el aprendizaje cooperativo influye positivamente en la aceptación y las interacciones sociales, además de las competencias motrices que pueden mejorar con diversos métodos.

En definitiva, la cooperatividad y el aprendizaje cooperativo son medios clave para el desarrollo adecuado de las habilidades de interacción social, en las que los estudiantes pueden aprender, compartir y desarrollar responsabilidades individuales y colectivas en pro del éxito, la recompensa o los beneficios que ello representa para todos y para cada uno, donde el éxito no se ve enmarcado en el logro personal sino en las posibilidades de interacción, participación y aprendizaje de todos los implicados, que dan lugar a la construcción de habilidades sociales en la educación primaria en el contexto de la EF.

V. Conclusiones

Con relación al objetivo de estudio y los resultados obtenidos, se concluye que la cooperatividad como preferencia en las formas de interacción social presenta altos niveles en estudiantes de educación primaria en el contexto de la EF, independientemente del sexo, la edad y el curso. El aprendizaje cooperativo es un modelo fundamental para el desarrollo de habilidades sociales en la edad escolar, demostrando una elevada aceptación por profesores y alumnos atendiendo a sus múltiples beneficios para la formación integral del alumnado a nivel físico, motriz, académico, afectivo y principalmente social por su carácter lúdico y colectivo.

VI. Referencias Bibliográficas

- Caballo, V. (1986). *Evaluación de las Habilidades Sociales*. Madrid: Pirámide.
- Callado, C. V. (2018). El aprendizaje cooperativo en educación física: Planteamientos teóricos y puesta en práctica. *Acciónmotriz*, (20), 7-16.
- Fernández-Río, J. (2003). Desafíos físicos cooperativos en el aula de educación física: una experiencia de aventura. *Tándem: Didáctica de la educación física*, 14, 57-66.
- Fernández-Río, J. (2014). Aportaciones del modelo de Responsabilidad Personal y Social al Aprendizaje Cooperativo. En C. Velázquez, J. Roanes y F. Vaquero (coord.) *Actas del IX Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas*, 18-32.
- Fernández-Río, J. (2017). El Ciclo del Aprendizaje Cooperativo: una guía para implementar de manera efectiva el aprendizaje cooperativo en educación física. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (32), 264-269.
- Gifre-Monreal, M., & Esteban-Guitart, M. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner. *Contextos educativos. Revista de educación*, 2012, núm. 15, p. 79-92.
- González, D. H., Pastor, V. M. L., & Arribas, J. C. M. (2020). La Evaluación formativa y compartida en contextos de aprendizaje cooperativo en Educación Física en Primaria. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 15(44), 213-222.

ESHPA
Education, Sport, Health
and Physical Activity

- López, C. S., & Ortega, R. M. (2013). Desarrollo personal e integración social: una experiencia de aprendizaje cooperativo mediante la tutoría entre iguales en la escuela primaria. *La Peonza: Revista de Educación Física para la paz*, (8), 3-10.
- Metzler, M. W. (2005). *Instructional models for physical education*. Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway, Publishers.
- Orlick, T., & López, M. M. (1990). *Libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos)*. Editorial paidotribo.
- Patón, R. N., Ferreiro, M. C., Liz, C. D., & Roig, C. M. G. (2019). Análisis de las preferencias de interacción social en educación física del alumnado gallego en función de la edad, género y etapa educativa. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, 14(2), 160-165.
- Ruiz, L. M., Graupera, J. L., Moreno, J. A., y Rico, I. (2010). Social preferences for learning among adolescents in Secondary physical education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 29, 3-20.
- Saborit, J. A. P., & Hernández, P. N. (2009). Influencia del aprendizaje cooperativo en educación física. *Revista iberoamericana de educación*, 49(4), 1-8.
- Sánchez-Hernández, N., Soler-Prat, S., & Martos-García, D. (2020). Pedagogía crítica para la concienciación en torno a la discriminación de género y la emancipación de las chicas en educación física. *Movimento* (0104754X), 26.
- Velázquez-Callado, C. (2012). El aprendizaje cooperativo en educación física: la formación de los grupos y su influencia en los resultados. *Tándem: didáctica de la Educación Física*.